

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-05-26 10:46:34 (GMT-5)

Generado por: Jose Francisco Silva Garces

Información del Documento			
No. Documento:	MSP-DGDAU-GIAU-2025-6809-E	Doc. Referencia:	SOLICITUD_INFORMACIÓN
De:	Sr. Jose Francisco Silva Garces, COORDINADOR INICIATIVAS CIENCIA ABIERTA, FUNDACIÓN OPENLAB ECUADOR	Para:	Sr. Mgs. Edgar José Lama Von Buchwald, Ministro de Salud Pública, Ministerio de Salud Pública
Asunto:	Reitera la solicitud de información pública que solicitó el 10 de abril de 2025 (MSP-DGDAU-GIAU-2025-5106-E), respecto de las estadísticas, lineamientos y demás datos relativos al Long Covid (Covid persistente) en el país.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-05-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-05-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Nacional de Estadística y Análisis de la Información del Sistema Nacional de Salud	Jaime Andres Pancho Chanataxi. (MSP)	2025-05-20 10:49:35 (GMT-5)	Reasignar	Johana Paola Mozo Tierras (MSP)	1	Johana, por favor para seguimiento y preparar los insumos que requieran para la respuesta a esta solicitud.
Gestión Interna de Atención al Usuario	Lorena Patricia Lucero Morales (MSP)	2025-05-19 15:35:50 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Jaime Andres Pancho Chanataxi. (MSP)	0	
Gestión Interna de Atención al Usuario	Lorena Patricia Lucero Morales (MSP)	2025-05-19 15:35:50 (GMT-5)	Registro	Jaime Andres Pancho Chanataxi. (MSP)	0	